

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Universidad Nacional Autónoma De Honduras

Facultad De Ciencias Sociales

Escuela De Ciencias Psicológicas

Diseño De Proyectos De Investigación

Lic. Rolando Alfredo Ardón Ledezma

Sección: 0700

Tema: Influencia del género en la inteligencia emocional

Integrantes:

Valeria Abigail Aguilar Galeas

Sofia Elizabeth Banegas Mendoza

Suany Johan Cruz Licon

Ashlee Nicole Moncada Alvarez

Kevin Alexander Portillo Flores

Abril, 2026

Resumen

El presente estudio es acerca de la influencia de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Tegucigalpa, UNAH, 2026 mediante un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental ex post facto. La población estuvo conformada por 1,534 estudiantes de Ciudad Universitaria, de los cuales se seleccionó una muestra de 110 participantes, distribuidos por género para garantizar representación balanceada. El instrumento utilizado fue la escala TMMS. Conclusiones 1. Existió similitud por género, edad y año académico en cuanto a la inteligencia emocional. 2. La mayoría de la muestra contestó algo de acuerdo en: Normalmente dedican tiempo a pensar en sus emociones; piensan en su estado de ánimo constantemente; siempre pueden decir cómo se sienten; cuando están tristes, piensan en todos los placeres de la vida. 3. La mayoría de la muestra contestó bastante de acuerdo: Normalmente dedican tiempo a pensar en sus emociones; a menudo piensan en sus sentimientos; prestan mucha atención a cómo se sienten; tener claros sus sentimientos; poder definir frecuentemente sus sentimientos; casi siempre saben cómo se sienten; entre otras. 4. La mayoría de la muestra contestó muy de acuerdo: prestaron mucha atención a sus sentimientos; normalmente se preocuparon mucho por lo que sienten; dejan que sus sentimientos afecten sus pensamientos, aunque se sientan mal, procuran pensar en cosas agradables; 5. La mayoría de la muestra contestó totalmente de acuerdo en: Piensan que merece la pena prestar atención a sus emociones y estado de ánimo; tienen mucha energía cuando se sienten felices.

Palabras clave: Inteligencia emocional, Edad, Genero, Año académico.

INDICE

RESUMEN	2
INTRODUCCIÓN	5
MARCO TEÓRICO	9
<i>Capítulo 2: Marco teórico</i>	9
2.1 Investigaciones anteriores	9
2.1.1 Estudio sobre la “Inteligencia emocional en hombres y mujeres. Una revisión teórica.”	9
2.1.2 Estudio sobre la “Inteligencia emocional: El caso de jóvenes, adultos y personas mayores hombres y mujeres.”	10
2.1.3 Estudio sobre la “Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios.”	11
2.2 <i>Conceptualizaciones</i>	13
2.2.1 Conceptualización de genero	13
2.2.2 Conceptualización de inteligencia emocional	13
2.2.3 Aspectos clave dentro de la inteligencia emocional	14
2.2.4 Teoría de las inteligencias múltiples y su relación con la inteligencia emocional.....	15
2.2.5 Causas en la falta de inteligencia emocional	16
2.2.6 Visión neuropsicológica en la inteligencia emocional y el genero.....	16
2.2.7 Vínculo entre Inteligencia emocional y genero.....	17
2.2.8 Inteligencia emocional en el ámbito académico.....	18
TABLA DEFINICIÓN OPERACIONAL	20
HIPÓTESIS	24
MÉTODO	24
<i>POBLACIÓN Y MUESTRA</i>	24
<i>INSTRUMENTO</i>	25

<i>DISEÑO DE INVESTIGACIÓN</i>	25
<i>PROCEDIMIENTO</i>	26
DISCUSIÓN	53
REFERENCIAS	57
<i>ANEXOS</i>	61
<i>COMANDO DE EXCEL DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA</i>	61
<i>INSTRUMENTO VACÍO ORIGINAL</i>	61

Introducción

En España se hizo un estudio sobre la inteligencia emocional titulado "Inteligencia emocional: el caso de jóvenes, adultos y personas mayores hombres y mujeres", realizado por Extremera y Fernández-Berrocal (2005), cuyos resultados son que las mujeres puntuaron más alto en atención emocional, mientras que los hombres obtuvieron mayores puntuaciones en claridad y reparación emocional, asimismo, se observaron diferencias significativas en función de la edad, mostrando variaciones en las dimensiones evaluadas a lo largo del ciclo vital. País: España. Título: Inteligencia emocional: el caso de jóvenes, adultos y personas mayores; hombres y mujeres. Con base a lo anterior el problema de investigación es

Influencia del género en la inteligencia emocional de estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2026. El objetivo general es: Analizar la influencia del género en la inteligencia emocional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas. Los objetivos específicos son: Determinar la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería en Sistemas según su edad. Identificar la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería en Sistemas según su año académico. Las preguntas de investigación son: ¿Existe una influencia significativa en la inteligencia emocional según la edad de los estudiantes universitarios de Ingeniería en Sistemas?, ¿Se presentan diferencias en la regulación emocional entre estudiantes de distintos años académicos de la carrera de Ingeniería en Sistemas?; La presente investigación sobre la influencia del género en la inteligencia emocional (IE) de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la UNAH se fundamenta en la necesidad de comprender cómo las competencias socioemocionales interactúan con la formación técnica en el contexto tecnológico de 2026. La necesidad de que los estudiantes desarrollen una IE

positiva hacia el álgebra para que solventen con confianza nuevos problemas en distintas situaciones, así como creer en sí mismos y aprender a colaborar con otros estudiantes para resolver estos nuevos problemas en diversas situaciones. La importancia de este proyecto radica en que permite identificar si existen brechas de género en el manejo de estas habilidades dentro de una facultad tradicionalmente masculinizada, ofreciendo una base empírica para fomentar un entorno académico más equitativo y funcional. Este estudio entrega información novedosa al situarse en la realidad hondureña contemporánea, aportando datos actualizados sobre cómo el género moldea la percepción y regulación de las emociones en jóvenes que enfrentan el rigor de una carrera tecnológica. Al abordar esta temática, la investigación ayuda a resolver problemáticas críticas como la falta de estrategias de apoyo emocional diferenciadas y la posible normalización de sesgos que limitan el desarrollo profesional de los estudiantes. La situación que incentivó este proyecto fue la creciente preocupación por los riesgos de salud mental e ideación suicida en la facultad, donde el rigor de los números suele eclipsar el manejo de las emociones. Existe una intención clara por indagar si las diferencias de género influyen en la capacidad de respuesta ante el estrés académico crónico en Ingeniería en Sistemas. Finalmente, la pertinencia de este trabajo se sustenta bajo la importancia donde la salud mental y la agilidad emocional son pilares del éxito académico. Los resultados obtenidos no solo servirán como un diagnóstico institucional para la UNAH, sino que también funcionarán como punto de partida para diseñar programas de capacitación y políticas universitarias que promuevan la formación integral. En última instancia, investigar la inteligencia emocional desde una perspectiva de género es un paso esencial para construir una facultad de ingeniería más inclusiva, resiliente y preparada para los desafíos humanos de la era digital.

El estudio se hizo en: La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria, ubicada en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, Honduras, durante el primer período académico del año 2026, con el propósito de analizar la influencia del género en la inteligencia emocional de los estudiantes. El estudio se realizará bajo un diseño ex post facto, con enfoque cuantitativo y alcance comparativo, utilizando el instrumento TMMS-24 para evaluar las dimensiones de Atención Emocional, Claridad Emocional, Reparación Emocional y aplicando análisis estadísticos comparativos que permitan identificar posibles diferencias significativas entre hombres y mujeres. Las limitaciones fueron: En relación con la muestra femenina, si bien se contó con una cantidad considerable de participantes, estas fueron seleccionadas previamente, lo que limita la representatividad de los resultados, se evidenció la participación de estudiantes pertenecientes a distintos años académicos en los lugares de aplicación, generando heterogeneidad en la muestra, se identificó una limitada rigurosidad en el cumplimiento del plan de estudios, lo cual dificulta la adecuada organización de los estudiantes por nivel académico y la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en varias sesiones debido a restricciones de tiempo.

El presente estudio aportó significativamente a nuestra formación académica en la carrera de Psicología al permitir la aplicación práctica del enfoque ex post facto en el análisis de la inteligencia emocional en estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fortaleciendo competencias investigativas como el manejo de variables atributivas, la interpretación de diferencias entre grupos naturales y el análisis crítico de constructos como percepción, regulación emocional, empatía y motivación

intrínseca. Asimismo, será de utilidad en la asignatura Psicología Social (PSE218), ya que facilita la comprensión de cómo las dinámicas sociales y los procesos grupales influyen en la expresión y gestión de las emociones en contextos académicos. En el ámbito profesional, los resultados sirvieron como base para diseñar estrategias y programas orientados al fortalecimiento de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios, promoviendo el bienestar, la prevención de dificultades en salud mental y el desarrollo integral de competencias socioemocionales en entornos educativos y organizacionales.

Marco teórico

Capítulo 2: Marco teórico

2.1 Investigaciones anteriores

2.1.1 Estudio sobre la “Inteligencia emocional en hombres y mujeres. Una revisión teórica.”

El estudio titulado “Inteligencia emocional en hombres y mujeres. Una revisión teórica” compone una guía importante para la presente investigación, ya que aborda de manera directa la relación entre la inteligencia emocional y las diferencias de género. Este trabajo tiene como objetivo principal analizar, cómo se manifiesta la inteligencia emocional en hombres y mujeres, así como identificar posibles diferencias en sus componentes.

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de tipo documental, sustentado en la revisión y análisis de diversas fuentes teóricas y estudios previos relacionados con la inteligencia emocional. A través de esta metodología, se examinan distintos modelos explicativos, tales como la percepción, comprensión y regulación de las emociones.

En cuanto a los hallazgos, el estudio señala que existen diferencias moderadas entre hombres y mujeres en ciertos componentes de la inteligencia emocional. Generalmente, se observa que las mujeres tienden a presentar mayores niveles en habilidades relacionadas con la percepción y expresión emocional, mientras que los hombres suelen destacar en aspectos vinculados con la regulación emocional en determinados contextos. Sin embargo, se enfatiza que estas diferencias no son absolutas, sino que están influenciadas por factores socioculturales, educativos y contextuales.

Asimismo, la revisión resalta que los estereotipos de género juegan un papel relevante en la construcción y expresión de la inteligencia emocional, condicionando la forma en que hombres y mujeres reconocen, expresan y gestionan sus emociones. En este sentido, el estudio plantea la necesidad de promover enfoques educativos y sociales que favorezcan el desarrollo equitativo de las competencias emocionales en ambos géneros.

En conclusión, este trabajo aporta una base teórica sólida para comprender la inteligencia emocional desde una perspectiva de género, evidenciando que, más allá de las diferencias, es fundamental considerar la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo emocional de los individuos.

2.1.2 Estudio sobre la “Inteligencia emocional: El caso de jóvenes, adultos y personas mayores hombres y mujeres.”

El estudio realizado por Moysén Chimal et al. (2022), titulado “Inteligencia emocional: El caso de jóvenes, adultos y personas mayores hombres y mujeres”, crea un aporte relevante para el análisis de la inteligencia emocional desde una perspectiva de género y ciclo vital. Su principal objetivo fue comparar los niveles de inteligencia emocional en diferentes etapas del desarrollo jóvenes, adultos y adultos mayores considerando el sexo y la práctica de actividad física.

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo transversal. La muestra estuvo conformada por un total de 927 participantes distribuidos en tres grupos etarios: jóvenes (18 a 25 años), adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (65 años o más). Para la recolección de datos se utilizó el instrumento TMMS-24, el

cual evalúa tres dimensiones fundamentales de la inteligencia emocional: atención, claridad y reparación emocional, mostrando adecuados niveles de confiabilidad.

En cuanto a los resultados, el estudio evidenció diferencias significativas en función del género, destacando que las mujeres presentan mayores niveles en la atención y regulación emocional en comparación con los hombres. Estos hallazgos sugieren que el sexo influye en determinadas habilidades emocionales, particularmente en aquellas relacionadas con la percepción y manejo de las emociones propias.

Asimismo, la investigación resalta que la inteligencia emocional no solo varía según el género, sino también en función de la etapa del desarrollo, lo que permite comprender que estas competencias se modifican a lo largo de la vida. En este sentido, se plantea la importancia de considerar factores evolutivos y contextuales al momento de analizar las diferencias emocionales entre hombres y mujeres.

Este estudio proporciona evidencia empírica sólida sobre las diferencias de género en la inteligencia emocional, aportando elementos clave para comprender cómo estas habilidades se desarrollan y manifiestan en distintas etapas de la vida, lo cual resulta fundamental para investigaciones centradas en la relación entre inteligencia emocional y género.

2.1.3 Estudio sobre la “Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios.”

En el marco de los estudios relacionados con la inteligencia emocional, la investigación desarrollada por Arias Arroyo y Mena Vargas (2025) aporta evidencia significativa sobre la influencia de esta variable en el ámbito educativo superior. El estudio se enfoca en analizar cómo

el desarrollo de la inteligencia emocional incide en el rendimiento académico de estudiantes universitarios pertenecientes a una institución pública en Ecuador.

A diferencia de otros trabajos centrados exclusivamente en el análisis de diferencias de género, esta investigación adopta un enfoque cuantitativo con diseño no experimental de tipo transversal-descriptivo, permitiendo establecer relaciones entre variables a partir de datos empíricos. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes de diversas carreras, y para la recolección de la información se emplearon registros académicos junto con el instrumento TMMS-24, ampliamente utilizado para evaluar dimensiones como la atención, claridad y regulación emocional.

Los resultados obtenidos evidencian que la inteligencia emocional ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento académico, indicando que aquellos estudiantes con mayores habilidades emocionales tienden a presentar mejores resultados en su desempeño educativo. Este hallazgo refuerza la idea de que la gestión adecuada de las emociones no solo impacta el bienestar personal, sino también el éxito académico.

Desde una perspectiva interpretativa, el estudio destaca la necesidad de fortalecer las competencias emocionales dentro del contexto universitario, sugiriendo que su desarrollo puede contribuir a mejorar tanto el aprendizaje como la adaptación al entorno académico. Aunque la investigación no se centra directamente en las diferencias entre hombres y mujeres, sus resultados resultan relevantes para el presente trabajo, ya que permiten comprender el papel funcional de la inteligencia emocional como variable clave que puede manifestarse de manera diferenciada según el género.

Así es como, esta investigación constituye un aporte empírico importante que respalda la relación entre inteligencia emocional y desempeño académico, proporcionando una base complementaria para el análisis de las diferencias de género en el desarrollo de habilidades emocionales.

2.2 Conceptualizaciones

2.2.1 Conceptualización de género

El género, desde la psicología, es una construcción psicosocial mediante la cual individuos biológicamente distintos aprenden patrones de conducta asociados culturalmente a la femineidad y la masculinidad. Talcott Parsons y Robert F. Bales (1955) plantearon que el rol masculino tiende a ser pragmático o instrumental, mientras que el rol femenino es expresivo y orientado a la afectividad, lo cual puede influir en competencias emocionales (Castro, 2019).

2.2.2 Conceptualización de inteligencia emocional

La inteligencia emocional se define como “los procesos implicados en el reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno mismo y de otros para resolver problemas y regular la conducta” (Mestre, Brackett, Guil & Salovey, 2007). Esta definición destaca que comprende la capacidad para razonar sobre las emociones y procesar la información emocional para aumentar el razonamiento y guiar la conducta (Mestre, Brackett, Guil & Salovey, 2007).

Componentes de la inteligencia emocional

Los componentes de la inteligencia emocional incluyen aptitudes relacionadas con

- La atención y comprensión de los sentimientos
- La regulación de estados emocionales negativos y el mantenimiento de los positivos. Estas capacidades permiten al individuo equilibrar sus estados emocionales y adaptarse mejor al entorno social (Castro, 2019).

Comprendiendo que la atención “Es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles.” (NeuronUP, 2025)

La comprensión de los sentimientos “se define como tener una buena teoría implícita sobre las razones que subyacen a las emociones de las personas, incluyendo las distinciones entre las diferentes emociones, sus causas, consecuencias y transiciones.” (ScienceDirect, sf)

2.2.3 Aspectos clave dentro de la inteligencia emocional

Según (García-Bullé, 2022) tenemos cinco aspectos clave que engloban la inteligencia emocional, entre estos tenemos: “La autoconciencia, se trata de la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo estas impactan a otros”. Así mismo señala que “Es el primer paso para generar una introspección de auto evaluación para identificar aspectos de conducta o emoción en nuestro perfil psicológico que sería positivo cambiar”. La autorregulación es otro de los aspectos a tomar en cuenta este es “El desarrollo de la capacidad para manejar sentimientos adversos y adaptarse a cambios. Las personas que dominan la autorregulación son buenas para la resolución de conflictos, la rapidez de reacción y la gestión de responsabilidad o liderazgo.” (García-Bullé, 2022)

Siguiendo así con la motivación “Es una pieza clave para alcanzar nuestras metas. La inteligencia emocional nos da las herramientas para automotivarnos, con un enfoque a la realización y satisfacción personal, moviendo a un segundo plano la necesidad de reconocimiento o recompensa externa”. La empatía como siguiente aspecto fundamental señala que “Es la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas y tomar en cuenta estas emociones antes de continuar una interacción se conoce como empatía. Esta nos permite comprender las dinámicas que influyen las relaciones que gestionamos.” (García-Bullé, 2022)

Conceptualizando las habilidades sociales como el último aspecto que compone la inteligencia emocional esta “se conforma de los mecanismos necesarios para entender las emociones de otros, establecer una distancia entre estas y las nuestras al mismo tiempo que construimos un canal de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos”. Dentro de esta “se obtienen habilidades como la escucha activa y la comunicación asertiva verbal y no verbal”. (García-Bullé, 2022)

2.2.4 Teoría de las inteligencias múltiples y su relación con la inteligencia emocional

Howard Gardner (1983) amplió la concepción tradicional de la inteligencia al proponer su teoría de las inteligencias múltiples, dentro de la cual incluyó la inteligencia interpersonal e intrapersonal. La inteligencia interpersonal se refiere a “La inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional”. Así mismo menciona que “las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos”. (Regader, 2025)

Mientras que la inteligencia intrapersonal se refiere a la que “nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso”. También que “más allá del contínuum Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas”. (Regader, 2025)

2.2.5 Causas en la falta de inteligencia emocional

Según (Trillo, 2024) Entre las causas de la falta de inteligencia emocional están:

- “Entornos laborales o educativos tóxicos: Ambientes donde predomina el estrés, la competitividad extrema o la falta de apoyo emocional pueden inhibir el desarrollo de la inteligencia emocional.”
- “Exposición a medios de comunicación negativos: La constante exposición a noticias o programas que muestran comportamientos agresivos o despectivos puede modelar una percepción distorsionada de cómo gestionar emociones y relaciones.”
- “Culturas que priorizan el rendimiento sobre el bienestar emocional: En algunas culturas o familias donde se prioriza el éxito académico o profesional por encima de la inteligencia emocional, se puede dar lugar a un desarrollo emocional desequilibrado.”

2.2.6 Visión neuropsicológica en la inteligencia emocional y el genero

Según (Stoia, 2024) Varias regiones cerebrales y circuitos neuronales desempeñan un papel crucial en cómo procesamos y gestionamos las emociones:

El sistema límbico: “es fundamental para nuestras experiencias emocionales. Los componentes clave del sistema límbico incluyen: Amígdala: Responsable de detectar amenazas y desencadenar respuestas emocionales como el miedo y la ira. También participa en la formación de recuerdos emocionales.”

Al igual que el Hipocampo: “Desempeña un papel importante en la formación y recuperación de recuerdos, que a menudo están influenciados por nuestras experiencias emocionales. Hipotálamo: Regula las respuestas autonómicas a las emociones, influyendo en estados fisiológicos como el estrés y la excitación.”

La corteza prefrontal “es fundamental para funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la autorregulación y las interacciones sociales. Ayuda a modular las respuestas generadas por el sistema límbico, lo que nos permite gestionar nuestras emociones de forma eficaz”.

Desde una perspectiva neuropsicológica, se han identificado diferencias en la organización cerebral entre hombres y mujeres relacionadas con el procesamiento emocional y del lenguaje. Investigaciones citadas por Castro (2019) indican que existen contrastes en la lateralización cerebral, lo que sugiere posibles bases biológicas que podrían influir en cómo se desarrollan y manifiestan las habilidades emocionales (Castro, 2019).

2.2.7 Vínculo entre Inteligencia emocional y género

Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, se destaca que el desarrollo humano está profundamente influenciado por la interacción social y el contexto. La zona de desarrollo próximo plantea que el entorno social puede estimular o limitar la adquisición de habilidades,

incluyendo las emocionales, por lo que la inteligencia emocional también se construye en interacción con el medio (Echegaray, 2022).

Diversas investigaciones muestran que los hombres tienden a reportar niveles percibidos más altos que los realmente ejecutados, mientras las mujeres subestiman sus capacidades, aunque muestran mejor desempeño en habilidades interpersonales y empatía (Castro, 2019).

Mientras que Echegaray (2022) realizó un estudio con estudiantes universitarios de Juliaca y encontró diferencias significativas en los niveles de inteligencia emocional según género ($p=0.00$), siendo más favorables para mujeres. Las diferencias fueron significativas en dimensiones intrapersonal, interpersonal y manejo del estrés, mientras que en adaptabilidad y estado de ánimo general no hubo diferencias estadísticamente significativas.

Así también, Ysern (2016) evidenció que las mujeres presentan mayores niveles en habilidades interpersonales y empatía, pero también mayores indicadores de ansiedad y depresión con la edad, demostrando que el desarrollo emocional está influenciado tanto por el género como por la etapa evolutiva y el contexto social (Echegaray, 2022).

2.2.8 Inteligencia emocional en el ámbito académico:

García Juárez, Estrada Girón y Moreno Tapia (2025) indican que estudiantes con mayores niveles de inteligencia emocional muestran mejores habilidades para trabajo en equipo, comunicación asertiva y resolución de conflictos, elementos fundamentales en educación superior (García Juárez et al., 2025). Además, la inteligencia emocional fomenta la motivación intrínseca e influye positivamente en las actitudes hacia las actividades académicas. En consecuencia, se perfila como un factor fundamental para facilitar experiencias de aprendizaje

significativas, fomentando así un ambiente de clase más constructivo y colaborativo en el que los estudiantes se sientan reconocidos y comprendidos (Petagna & Wormwood, 2025).

Gutiérrez Valdés (2012) encontró que la inteligencia emocional se relaciona de manera inversa con el cansancio y el estrés, evidenciando que niveles más altos permiten una mejor gestión del estrés académico (Gutiérrez Valdés, 2012).

Ruiz Gutiérrez (2024) analizó la inteligencia emocional durante la COVID-19 y encontró que el contexto de crisis incrementó ansiedad y estrés, pero que los estudiantes con mayor inteligencia emocional lograron adaptarse mejor (Ruiz Gutiérrez, 2024).

(Palacios et al., 2025) indican que “La inteligencia emocional es reconocida como un elemento crucial en el ámbito de la educación, que supera el alcance simplista del conocimiento académico”. Agregando que “Su cultivo permite a los alumnos no solo manejar con destreza las emociones adversas, como el estrés y la ansiedad, sino también mantener la motivación y la concentración intrínsecas”. Mostrándose esto en como “Esta competencia se correlaciona directamente con una mayor estabilidad y consistencia en el rendimiento académico, lo que proporciona a los estudiantes la resiliencia necesaria para superar los desafíos y adaptarse a las exigencias del panorama educativo”.

Tabla definición operacional

	Variables	Naturaleza de la variable	Definición constituida	Definición operacional	Manejo de variables	Observación
	<i>Inteligencia emocional</i>	Dependiente	<p>"La inteligencia emocional se trata de la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las demás personas, así como la capacidad para regularlas. Desde esta perspectiva, puede decirse que cuando se habla de la aplicación de la inteligencia emocional en la educación, se habla</p>	<p>TMMS-24 Meta-Mood Scale (TMMS) Autor: Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai Año:1995</p>	Medida	24 Items

<i>Variable Principal</i>			de educación emocional que permite desarrollar las competencias emocionales constituyentes de la inteligencia emocional." (Arroyo & Vargas, 2025)			
	<i>Género</i>	Independiente	"El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias." (World	Datos generales del instrumento TMMS-24 Meta-Mood Scale (TMMS)	Selección	

			Health Organization: WHO, 2018)			
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

	<i>Variables</i>	<i>Naturaleza de la variable</i>	<i>Definición constituida</i>	<i>Definición operacional</i>	<i>Manejo de variables</i>	<i>Observación</i>
<i>Variable Secundaria</i>	<i>Edad</i>	Atributiva	"Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo hasta el momento que se considera. " (Real Academia Española [RAE], s. f.)	Datos generales del instrumento TMMS-24 Meta-Mood Scale (TMMS)	Selección	
	<i>Año académico</i>	Atributiva	" Nivel formal de escolaridad que un estudiante cursa dentro de una institución educativa, determinado por	Datos generales del instrumento TMMS-24 Meta-Mood Scale (TMMS)	Selección	

			la estructura curricular y que representa una etapa específica en su proceso de formación.”			
--	--	--	---	--	--	--

Coll, C. (1990)

Hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

No existen diferencias estadísticamente significativas en la inteligencia emocional entre hombres y mujeres.

Hipótesis de trabajo o alternativa (H_1):

Existen diferencias estadísticamente significativas en la inteligencia emocional entre hombres y mujeres.

Método

Población y Muestra

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, la población es el conjunto total de casos que comparten determinadas características y sobre los cuales se pretende generalizar los resultados de la investigación. En este sentido, la población de estudio estuvo conformada por 1,534 estudiantes matriculados en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Ciudad Universitaria, centro de Tegucigalpa (Francisco Morazán). Este grupo representa el universo total de referencia, caracterizado por su formación académica en el área tecnológica y su participación activa en el entorno educativo universitario, lo que lo convierte en un conjunto pertinente para el análisis de variables relacionadas con el desarrollo personal y académico.

Según Roberto Hernández Sampieri, la muestra es un subconjunto de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo del universo de estudio. A partir de la población total, se seleccionó una muestra de 110 estudiantes, determinada mediante un margen de error muestral de 0.09 (ver anexos). La selección se realizó procurando una distribución

equitativa por género, quedando conformada por 55 participantes del género femenino y 55 del género masculino. Esta distribución permitió asegurar una representación balanceada, favoreciendo el análisis comparativo y la validez de los resultados obtenidos en la investigación.

Instrumento

“Una escala de medición es un conjunto de categorías o valores ordenados que permiten asignar números a las propiedades de los objetos o eventos, de acuerdo con ciertas reglas, con el fin de representar la magnitud o grado en que se presenta una variable” (Hernández Sampieri et al., 2014).

El instrumento utilizado corresponde al TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), el cual evalúa la inteligencia emocional percibida a través de tres dimensiones: atención emocional, claridad emocional y reparación emocional. Está compuesto por 24 ítems con formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos (1 = nada de acuerdo a 5 = totalmente de acuerdo). (ver anexos)

Diseño de investigación

No Experimental

Según (Sampieri, 2023): No experimentales “Se implementan sin manipular variables, los fenómenos o variables ya ocurrieron” Este tipo de diseño se distingue por analizar los fenómenos en su estado natural, sin realizar ningún tipo de manipulación sobre las variables implicadas. Su finalidad es comprender y describir la realidad tal como se presenta, así como identificar posibles relaciones entre las variables dentro de su propio contexto. En el caso de nuestro estudio, este enfoque resulta pertinente, ya que se centra en examinar percepciones y factores vinculados al ciberacoso sin intervenir en ellos, lo que lo hace coherente con la naturaleza de la investigación.”

Procedimiento

- Identificación del método a usar: Ex post facto
- Identificación de tema de investigación (selección de variable independiente, dependiente y variable dependiente, así como variables externas)
- Selección de los mejores 3 estudios, realización de las fichas descriptivas, de antecedentes y de hipótesis, identificación del instrumento a utilizar
- Realización de la introducción de la investigación; investigación previa, problema de investigación, objetivos, pregunta de investigación, justificación, contexto, limitaciones, utilidad del estudio en el campo.
- Operacionalización de las variables, realización del marco teórico, auto aplicación de la escala (instrumento)
- Se realizó la aplicación del instrumento en el edificio de ingeniería en UNAH-CU recolectando una muestra total de 95 encuestas (dos vacías).
- Se llevó a cabo la distribución de las encuestas entre los participantes del estudio. Posteriormente, una vez que estas fueron completadas, se procedió a su recolección con el objetivo de realizar la revisión y calificación correspondiente de la información obtenida. Este proceso permitió contar con los datos necesarios para continuar con el análisis de los resultados de la investigación.
- Pasamos las puntuaciones de la escala en papel a digital para realizar una tabla en donde se sacaba el promedio entre edad y año académico.
- Se discutió la hipótesis y se continuó el cuadro realizando los gráficos y puntuación Z.
- Se realizó el análisis de los gráficos, conclusiones y distribución del trabajo.
- Se realizó la distribución del apartado “discusión” y se unieron las conclusiones.

Análisis e interpretación de resultados

Descriptivas	
	Total
N	110
Media	77.8
Mediana	78.5
Desviación estándar	14.0
Mínimo	47.0
Máximo	118

En relación con los estadísticos descriptivos de la inteligencia emocional, se observa que la muestra estuvo conformada por 110 participantes. La media obtenida fue de 77.8, con una mediana de 78.5, lo que indica una distribución relativamente equilibrada de los datos. La desviación estándar de 14.0 sugiere una variabilidad moderada en las puntuaciones. Asimismo, los valores mínimos (47) y máximo (118) evidencian la presencia de un rango amplio de niveles de inteligencia emocional en los participantes.

Error de la diferencia

Género	N	Media	Mediana	DE	EE	Error de la diferencia	Z
Femenino	55	75.8	74.0	14.6	1.97	—	-

Masculino	55	79.7	80.0	13.2	1.78	—	-
Comparación	—	—	—	—	—	2.66	0.143

El error estándar de la diferencia entre los grupos fue de 2.66, lo que indica que la diferencia observada en las medias podría variar por azar hasta ± 2.66 puntos. Esto explica por qué, a pesar de que los hombres mostraron un promedio ligeramente mayor, la prueba t no encontró diferencias significativas entre géneros en inteligencia emocional.

Se realizó una prueba t de Student para muestras independientes con el objetivo de comparar la inteligencia emocional según el género. Los resultados indicaron que no existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres

($t = -1.47$, $gl = 108$, $p = 0.143$), lo que sugiere que el género no influye de manera significativa en la inteligencia emocional en la muestra estudiada.

Figura #1: Contenido del ítem 1

El 35% de la muestra opinó estar muy de acuerdo en que prestan mucha atención a sus sentimientos.

Creemos que este resultado se relaciona con la atención emocional, que es una dimensión de la inteligencia emocional. Las personas con mayor atención emocional tienden a ser más conscientes de lo que sienten y a monitorear sus estados internos, especialmente en situaciones de estrés. Sin embargo, un nivel alto también puede implicar una tendencia a sobre analizar sus emociones.

Figura #2: Contenido del ítem 2

El 31% de la muestra opinó estar muy de acuerdo en que normalmente se preocupan mucho por lo que sienten.

Creemos que este resultado puede explicarse porque las emociones cumplen una función adaptativa en la vida cotidiana, influyendo en la manera en que las personas interpretan y responden a diferentes situaciones. Esto hace que los individuos presten mayor atención a lo que sienten, especialmente cuando enfrentan demandas o presiones externas.

Figura #3: Contenido del ítem 3

El 31% de la muestra indicó que están bastante de acuerdo y algo de acuerdo en que normalmente dedican tiempo a pensar en sus emociones.

Este resultado puede explicarse a partir de las diferencias individuales en los procesos de autorreflexión y metacognición emocional. No todas las personas presentan el mismo nivel de introspección, ya que algunas tienden a orientar su atención hacia estímulos externos más que hacia sus estados internos.

Figura #4: Contenido del ítem 4

El 29% de la muestra opinó que están totalmente de acuerdo en que piensan que merece la pena prestar atención a sus emociones y estado de ánimo.

Estas respuestas pueden explicarse por el reconocimiento de la importancia de la regulación emocional. Prestar atención a las emociones es un paso fundamental para poder comprenderlas y manejarlas adecuadamente. Esto indica que los participantes valoran el papel de sus estados emocionales en su comportamiento y bienestar.

Figura #5: Contenido del ítem 5

El 27% de la muestra señaló que están muy de acuerdo en que dejan que sus sentimientos afecten sus pensamientos.

Creemos que esto se debe a la relación estrecha entre emoción y cognición. Las emociones influyen directamente en los pensamientos, la toma de decisiones y la forma en que se interpretan las situaciones. Esto se hace más evidente en contextos de estrés, donde los estados emocionales pueden condicionar el razonamiento.

Figura #6: Contenido del ítem 6

El 33% de la muestra indicó que están algo de acuerdo que piensan en su estado de ánimo constantemente.

Esto puede explicarse considerando que la atención sostenida al estado de ánimo está relacionada con procesos de monitoreo emocional, los cuales varían entre individuos. Este monitoreo depende tanto del nivel de conciencia emocional como de la carga cognitiva del entorno, ya que cuando las demandas externas son altas, los recursos atencionales se dirigen a tareas inmediatas, reduciendo la observación de los estados emocionales.

Figura #7: Contenido del ítem 7

El 36% de la muestra opinó que están bastante de acuerdo en que a menudo piensan en sus sentimientos.

Este resultado puede indicar un nivel moderado de conciencia emocional. Las personas tienden a pensar en sus emociones con cierta frecuencia, lo cual es positivo, pero sin llegar a una atención excesiva que podría generar rumiación o sobre análisis emocional.

Figura #8: Contenido del ítem 8

El 35% de la muestra indicó que están bastante de acuerdo en que prestan mucha atención a como se sienten.

Creemos que esto se relaciona con la percepción emocional, que es la capacidad de identificar y prestar atención a los propios estados afectivos. Este proceso es clave dentro de la inteligencia emocional, ya que permite reconocer lo que se siente antes de poder regularlo

Figura #9: Contenido del ítem 9

El 33% de la muestra opinó que están bastante de acuerdo en que tienen claros sus sentimientos.

Este resultado puede explicarse por la claridad emocional, que se refiere a la capacidad de comprender e identificar correctamente los propios estados emocionales. Las personas con mayor claridad emocional suelen interpretar mejor lo que sienten y darles un significado más organizado a sus experiencias internas.

Figura #10: Contenido del ítem 10

El 31% de la muestra señaló que están bastante de acuerdo en que frecuentemente pueden definir sus sentimientos.

Creemos que esto se relaciona con el desarrollo progresivo de la inteligencia emocional, específicamente en la capacidad de etiquetar y expresar emociones. A medida que las personas desarrollan estas habilidades, logran definir con mayor precisión lo que sienten.

Figura #11: Contenido del ítem 11

El 30% de la muestra opinó en que están bastante de acuerdo en que casi siempre saben cómo se sienten.

Creemos que este resultado puede deberse a un nivel adecuado de conciencia emocional. Esto implica que las personas logran identificar cómo se sienten en la mayoría de las situaciones, aunque no siempre profundicen completamente en el origen de esas emociones.

Figura #12: Contenido del ítem 12

El 37% de la muestra indicó que están bastante de acuerdo en que normalmente conocen sus sentimientos sobre las personas.

Creemos que este resultado se puede explicar por la percepción emocional en el ámbito social. Las personas logran reconocer sus propios sentimientos hacia los demás, aunque esto no necesariamente implica una comprensión profunda de las emociones ajenas o de la dinámica interpersonal.

Figura #13: Contenido del ítem 13

El 33% de la muestra indicó estar bastante de acuerdo en que a menudo se dan cuenta de sus sentimientos en diferentes situaciones.

Creemos que este resultado se debe a que los participantes presentan un nivel adecuado de conciencia emocional, lo que les permite identificar sus emociones en contextos diversos, aunque no todos lo hacen de manera constante.

Figura #14: Contenido del ítem 14

El 32% de la muestra manifestó estar algo de acuerdo en que siempre puede decir cómo se siente.

Este resultado sugiere que, aunque existe cierta capacidad de expresión emocional, muchos participantes aún presentan dificultades para comunicar con claridad sus emociones en todo momento.

Figura #15: Contenido del ítem 15

El 33% de la muestra señaló estar bastante, de acuerdo con que a veces pueden decir cuáles son sus emociones.

Los resultados indicados nos pueden decir que la mayoría de estudiantes presentan un nivel adecuado para poder decir cuáles son sus emociones.

Figura #16: Contenido del ítem 16

El 33% de la muestra indicó estar bastante de acuerdo en que puede llegar a comprender sus sentimientos.

Esto puede explicarse porque los estudiantes han desarrollado habilidades de introspección, aunque estas aún pueden fortalecerse para lograr una comprensión emocional más profunda.

Figura #17: Contenido del ítem 17

El 29% de la muestra señaló estar bastante de acuerdo en que, aunque a veces se siente triste, suele tener una visión optimista.

Este resultado refleja una tendencia positiva hacia la resiliencia emocional, permitiendo a los participantes mantener una actitud favorable pese a emociones negativas.

Figura #18: Contenido del ítem 18

El 30% de la muestra indicó estar muy de acuerdo en que, aunque se sienta mal, procura pensar en cosas agradables.

Esto sugiere el uso de estrategias de regulación emocional, específicamente la reestructuración cognitiva para afrontar situaciones adversas.

Figura #19: Contenido del ítem 19

El 26% de la muestra expresó estar algo de acuerdo en que cuando está triste piensa en todos los placeres de la vida.

Este resultado evidencia que, aunque algunos recurren a pensamientos positivos, esta estrategia no es utilizada de forma consistente por todos los participantes.

Figura #20: Contenido del ítem 20

El 28% de la muestra manifestó estar bastante de acuerdo en que intenta tener pensamientos positivos, aunque se sienta mal.

Esto indica una tendencia moderada hacia el afrontamiento positivo, lo que contribuye a la regulación emocional en situaciones difíciles.

Figura #20: Contenido del ítem 21

El 30% de la muestra señaló estar bastante de acuerdo en que si da demasiadas vueltas a las cosas, trata de calmarse.

Este resultado sugiere que los participantes poseen cierto control sobre la rumiación, aplicando estrategias para reducir la ansiedad o el estrés.

Figura #22: Contenido del ítem 22

El 35% de la muestra indicó estar bastante de acuerdo en que se preocupa por tener un buen estado de ánimo.

Esto refleja una valoración importante del bienestar emocional, mostrando interés en mantener un estado psicológico positivo.

Figura #23: Contenido del ítem 23

El 47% de la muestra manifestó estar totalmente de acuerdo en que tiene mucha energía cuando se siente feliz.

Este resultado evidencia una fuerte relación entre emociones positivas y activación conductual, lo que favorece el desempeño en distintas áreas.

Figura #24: Contenido del ítem 24

El 34% de la muestra expresó estar bastante de acuerdo en que cuando está enfadado intenta cambiar su estado de ánimo.

Esto sugiere la presencia de habilidades de autorregulación emocional, permitiendo a los participantes manejar emociones negativas de manera funcional.

Discusión

a) Conclusiones 1. Existió similitud por género, edad y año académico en cuanto a la inteligencia emocional. 2. La mayoría de la muestra contestó algo de acuerdo en: Normalmente dedican tiempo a pensar en sus emociones; piensan en su estado de ánimo constantemente; siempre pueden decir cómo se sienten; cuando están tristes, piensan en todos los placeres de la vida. 3. La mayoría de la muestra contestó bastante de acuerdo: Normalmente dedican tiempo a pensar en sus emociones; a menudo piensan en sus sentimientos; prestar mucha atención a cómo se sienten; tener claros sus sentimientos; poder definir frecuentemente sus sentimientos; casi siempre saber cómo se sienten; normalmente conocer sus sentimientos hacia las personas; a menudo se dan cuenta de sus sentimientos en diferentes situaciones; a veces pueden decir cuáles son sus emociones; pueden llegar a comprender sus sentimientos; aunque a veces se sienten tristes, suelen tener una visión optimista; cuando están tristes, piensan en todos los placeres de la vida; utilizar pensamientos positivos cuando se sienten tristes; si dan demasiadas vueltas a las cosas, tratan de calmarse; preocuparse por mantener un buen estado de ánimo; tienen mucha energía cuando se sienten felices; cuando están enfadados, intentan cambiar su estado de ánimo. 4. La mayoría de la muestra contestó muy de acuerdo: prestaron mucha atención a sus sentimientos; normalmente se preocuparon mucho por lo que sienten; dejan que sus sentimientos afecten sus pensamientos, aunque se sientan mal, procuran pensar en cosas agradables; 5. La mayoría de la muestra contestó totalmente de acuerdo en: Piensan que merece la pena prestar atención a sus emociones y estado de ánimo; tienen mucha energía cuando se sienten felices. b) Recomendaciones 1. Aumentar la muestra 2. Controlar variables extrañas 3. Uso de lenguaje claro y preciso del instrumento. c) Implicaciones teóricas y prácticas. Implicaciones teóricas: El estudio permite comprender mejor las variables relacionadas con la inteligencia emocional en

estudiantes universitarios, aportando evidencia para fortalecer el marco teórico y futuras investigaciones. Implicaciones prácticas: El estudio permite aplicar el método ex post facto, identificando características existentes y orientando estrategias para fortalecer la inteligencia emocional en estudiantes universitarios. d) Establecer si cumplieron los objetivos y sus respectivas preguntas. Con relación a los objetivos específicos planteados: Determinar la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería en Sistemas según su edad: El objetivo fue cumplido, ya que se logró determinar la inteligencia emocional según la edad, identificando una leve tendencia de aumento en los niveles emocionales, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. Identificar la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería en Sistemas según su año académico: El objetivo específico fue cumplido, ya que se logró identificar la inteligencia emocional en los estudiantes según su año académico, evidenciando una tendencia de aumento en los niveles a medida que avanzan en la carrera, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. Con relación al objetivo general: Analizar la influencia del género en la inteligencia emocional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas. Los resultados descriptivos indican que la media presenta una inteligencia emocional de 77.8, con una desviación estándar del 14.0, lo que sugiere una variabilidad moderada en las puntuaciones, por lo que se observa que, aunque haya una ligera diferencia entre las medias de hombres y mujeres, esta no resulta estadísticamente significativa lo que indica que dicha variable no influye de manera significativa en la inteligencia emocional dentro de la muestra estudiada. e) Relación de resultados con los estudios previos. Los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado evidencian que la muestra presenta inteligencia emocional con mayor presencia en la atención, comprensión y regulación de las emociones. Estos hallazgos se relacionan con el estudio de Pablo Fernández-Berrocal y Natalio Extremera

(2005), en el cual, mediante instrumentos similares, se identifican dimensiones como la atención emocional, la claridad y la regulación como componentes fundamentales de la inteligencia emocional, lo que coincide con los resultados obtenidos. De igual forma, el estudio de Moysén Chimal et al. (2022), que también utiliza el TMMS-24, muestra que la inteligencia emocional se mide a través de las dimensiones de atención, claridad y separación emocional, lo cual se relaciona directamente con los puntajes obtenidos en esta investigación, donde los participantes presentan cualidades en estas mismas áreas. Asimismo, los resultados se vinculan con el estudio de Arias Arroyo y Mena Vargas (2025), ya que en ambos casos se evidencia que las personas con mejores puntuaciones en inteligencia emocional tienden a mostrar mayor capacidad para manejar sus emociones y mantener un adecuado estado emocional, lo cual se refleja en las respuestas obtenidas mediante el instrumento aplicado.

f) Limitaciones. El presente estudio presenta algunas limitaciones que es importante considerar al interpretar sus resultados. En primer lugar, se centró en una población específica de estudiantes de una sola carrera, lo que restringe la posibilidad de generalizar los hallazgos a otros contextos académicos. Asimismo, el análisis se enfocó únicamente en la relación entre la inteligencia emocional y el género, dejando de lado otras variables que podrían influir significativamente en este fenómeno. De igual manera, la posible homogeneidad del grupo participante, en aspectos como edad y entorno educativo, pudo limitar la variabilidad de los datos. Por otra parte, el uso de un enfoque cuantitativo impidió profundizar en las experiencias subjetivas de los estudiantes, reduciendo la comprensión integral del constructo. Finalmente, las condiciones específicas en que se aplicó el instrumento, como el contexto académico o el estado emocional momentáneo, pudieron influir en las respuestas obtenidas.

g) Importancia: La presente investigación sobre la influencia de la inteligencia emocional (IE) y el género adquiere gran importancia al permitir una comprensión más profunda de cómo las diferencias emocionales no solo responden a aspectos biológicos, sino también a factores socioculturales que moldean la forma en que las personas perciben, expresan y regulan sus emociones. Asimismo, este estudio es importante porque visibiliza la necesidad de considerar el género como un factor relevante en el desarrollo emocional, lo que contribuye a evitar generalizaciones y promueve enfoques más inclusivos y ajustados a la realidad. En el ámbito educativo, su importancia radica en que facilita la creación de estrategias que fortalezcan la inteligencia emocional de manera equitativa, favoreciendo no solo el rendimiento académico, sino también la convivencia y el bienestar estudiantil. De igual forma, aporta valor en contextos clínicos y sociales, al orientar intervenciones más personalizadas que respondan a necesidades emocionales específicas, mejorando la calidad de vida de las personas. Finalmente, este estudio es importante porque resalta el papel de la inteligencia emocional como una herramienta fundamental para la adaptación, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales, contribuyendo al desarrollo de individuos más conscientes, empáticos y socialmente competentes.

h) Resultados inesperados: Un hallazgo inesperado de este estudio fue la ausencia de diferencias significativas en los niveles de inteligencia emocional entre hombres y mujeres. Este resultado contrasta con la literatura previa y los antecedentes consultados, que tienden a reportar niveles superiores en el género femenino. Así mismo, se observó que algunos ítems de la escala relacionados con la atención emocional presentan puntajes relativamente altos en comparación con otras dimensiones, incluso en estudiantes de años iniciales.

Referencias

1. Arias Arroyo, A., & Mena Vargas, M. (2025). Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Simbiosis*, 5(11), 14–25.
<https://revistasimbiosis.org/index.php/simbiosis/article/view/199>
2. Castro, J. (2019). Diferencias de género en la inteligencia emocional.
3. Cercado Castro, M., & Díaz Cieza, A. V. (2019). Inteligencia emocional en hombres y mujeres: Una revisión teórica [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Unión].
[https://www.academia.edu/105527304/Inteligencia emocional en hombres y mujeres Una revisión teórica](https://www.academia.edu/105527304/Inteligencia_emocional_en_hombres_y_mujeres_Una_revisi3n_t3orica)
4. Echegaray, L. (2022). Inteligencia emocional y género en estudiantes universitarios de Juliaca.
5. Figueroa, K. A., & Funes, M. C. (2018). Inteligencia emocional, empatía y rendimiento académico en estudiantes universitarios (Tesis de grado). Pontificia Universidad Católica Argentina. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/561>
6. Fl3rez, S. (2025). Importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios. *Psicología desde el Caribe*, 42(3), 147–164.
<https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/18806>
7. Garc3a Ju3rez, Estrada Gir3n, & Moreno Tapia. (2025). Inteligencia emocional en el 3mbito universitario. *Revista UGC*, 3(3), 22–31.
<https://universidadugc.edu.mx/ojs/index.php/rugc/article/view/189>

8. García Juárez, J., Estrada Girón, A., & Moreno Tapia, J. (2025). Inteligencia emocional y trabajo colaborativo en estudiantes universitarios. *Revista UGC*, 3(3), 22–31. <https://universidadugc.edu.mx/ojs/index.php/rugc/article/view/189>
9. García-Bullé, S. (2022, 2 noviembre). ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué necesitamos enseñarla? *Observatorio / Instituto Para el Futuro de la Educación*. <https://observatorio.tec.mx/inteligencia-emocional/#:~:text=El%20autoconcepto%20es%20a%20grandes%20rasgos%20la,que%20nos%20hace%20la%20persona%20que%20somos.g>
10. Gutiérrez Valdés, H. N. (2012). Inteligencia emocional y su relación con el cansancio y el estrés en estudiantes universitarios (Tesis de licenciatura). Universidad del Valle de Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2547>
11. Mestre, J. M., Brackett, M. A., Guil, R., & Salovey, P. (2007). Inteligencia emocional: Definición y evaluación.
12. Moysén Chimal, A., García, R., & colaboradores. (2022). Inteligencia emocional: El caso de jóvenes, adultos y personas mayores hombres y mujeres.
13. NeuronUP. (2025, 11 junio). ¿Qué es la atención? Definición, problemas y actividades para trabajarla. <https://neuronup.com/actividades-de-neurorrehabilitacion/actividades-para-funciones-cognitivas/actividades-de-atencion/que-es-la-atencion-definicion-problemas-y-actividades-para-trabajarla/#:~:text=La%20atenci%C3%B3n%20es%20el%20proceso%20por%20el,que%20consideramos%20m%C3%A1s%20adecuadas%20entre%20las%20posibles>
14. Palacios, S. M. M., Valdez, M. J. P., Vera, M. V. V., & Tisalema, G. I. M. (2025). Impacto de la inteligencia emocional en el rendimiento académico: estrategias

efectivas para fortalecer la educación integral. *Reincisol*, 4(7), 4029-4054.

[https://doi.org/10.59282/reincisol.v4\(7\)4029-4054](https://doi.org/10.59282/reincisol.v4(7)4029-4054)

15. Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, Socialization and Interaction Process*.

16. Petagna, M., & Wormwood, J. (2025). Emotional intelligence and academic performance.

17. Regader, B. (2025, 3 diciembre). La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. *Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner>

18. Ruiz Gutiérrez, M. M. (2024). *Inteligencia emocional en estudiantes universitarios latinoamericanos durante el contexto COVID 19 (Tesis de licenciatura)*. Universidad Peruana Cayetano Heredia.

https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/15222/Inteligencia_RuizGutierrez_Miluska.pdf?sequence=1

19. ScienceDirect. (s.f.). *Comprensión emocional: definición y características*. <https://www.sciencedirect.com>

20. Segura-Hernández, M., et al. (2024). Factores que influyen en la calidad de vida de los adultos mayores. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*, 18(2). <https://doi.org/10.17162/rccs.v18i2.2141>

21. Stoia, R. (2024, 11 agosto). *The Neuroscience of Emotional Intelligence*. Equanima. <https://equanima.io/the-neuroscience-of-emotional-intelligence/?v=59ca4f8bbb97#:~:text=Emotional%20intelligence%20is%20deeply%20rooted,a%20role%20in%20emotional%20regulation>

22. Tebelan, E. C. M. (2022). Inteligencia emocional en estudiantes universitarios del género femenino y masculino [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Guatemala. <https://biblior.url.edu.gt/wp-content/uploads/publiwevg/Tesis/2022/05/22/Tebelan-Eileen.pdf>
23. Trillo, R. (2024, 26 junio). ¿Cómo identificar la falta de inteligencia emocional? Instituto Europeo de Psicología Positiva. https://www.iepp.es/falta-inteligencia-emocional/#Causas_de_la_Falta_de_Inteligencia_Emocional
24. Ysern, L. (2016). Diferencias de género en habilidades emocionales y su evolución.

Anexos

Comando de excel del tamaño de la muestra

Tabla de Valores	
z	1.96
σ	0.5
e	0.09
N	1534
Resultado	
n	110.127571

Instrumento vacío original

TMMS-24

INSTRUCCIONES:

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una "X" la respuesta que más se aproxime a sus preferencias.

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.

No emplee mucho tiempo en cada respuesta.

1	2	3	4	5
Nada de acuerdo	Algo de acuerdo	Bastante de acuerdo	Muy de acuerdo	Totalmente de acuerdo.

1.	Presto mucha atención a los sentimientos.	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---

2.	Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.	1	2	3	4	5
3.	Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.	1	2	3	4	5
4.	Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.	1	2	3	4	5
5.	Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.	1	2	3	4	5
6.	Pienso en mi estado de ánimo constantemente.	1	2	3	4	5
7.	A menudo pienso en mis sentimientos.	1	2	3	4	5
8.	Presto mucha atención a cómo me siento.	1	2	3	4	5
9.	Tengo claros mis sentimientos.	1	2	3	4	5
10.	Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.	1	2	3	4	5
11.	Casi siempre sé cómo me siento.	1	2	3	4	5
12.	Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.	1	2	3	4	5
13.	A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.	1	2	3	4	5
14.	Siempre puedo decir cómo me siento.	1	2	3	4	5
15.	A veces puedo decir cuáles son mis emociones.	1	2	3	4	5
16.	Puedo llegar a comprender mis sentimientos.	1	2	3	4	5
17.	Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.	1	2	3	4	5
18.	Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.	1	2	3	4	5

19.	Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.	1	2	3	4	5
20.	Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.	1	2	3	4	5
21.	Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.	1	2	3	4	5
22.	Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.	1	2	3	4	5
23.	Tengo mucha energía cuando me siento feliz.	1	2	3	4	5
24.	Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.	1	2	3	4	5